

РАБОТА ЖЕНЩИН В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7734030>

ELSEVIER

Received: 12-03-2023
Accepted: 13-03-2023
Published: 22-03-2023

М.Д.Ашурова, З. Ш. Корёгдиев,
Ё.Г.Муйтинова, Ф.Н. Кадиржанова

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Abstract: По анатомо-физиологическим особенностям женского организма будет впечатляющим. Отношения между женщинами и неблагоприятные условия труда влияют на общее состояние здоровья и репродуктивное здоровье.

Keywords: психический, нерв, мозг, рабочие, женщины, промышленность, завод, аффективный, организм, репродуктивный здоровья

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

WORK OF WOMEN IN UNFAVORABLE INDUSTRIAL WORKING CONDITIONS AND THEIR IMPACT ON REPRODUCTIVE HEALTH.

Received: 12-03-2023
Accepted: 13-03-2023
Published: 22-03-2023

Abstract: According to the anatomical and physiological characteristics of the female body will be impressive. The work of women in adverse working conditions affects their general condition and reproductive health.

Keywords: mental, nerve, brain, workers, women, industry, factory, affective, organism, reproductive, severe.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Во время родов в организме происходят важные морфологические, физиологические и химические изменения. В трудовом процессе различают два вида физического и умственного труда. В умственной работе мощность в основном приходится на верхний отдел нервной системы — большие полушария головного мозга и кору. Помимо центральной нервной системы большую работу в физической работе выполняют нервная система, мышечная система, сосуды сердца, системы дыхания и терморегуляции.

При выполнении физической и умственной работы усиливаются процессы возбуждения, относящиеся к центральной нервной системе. Это видно по улучшению условнорефлекторной деятельности и повышению чувствительности органов чувств - анализаторов. При этом усиливаются и тормозные процессы, в результате сохраняется баланс между нервной системой. При относительно легкой работе это состояние может сохраняться в течение всего рабочего дня, тогда как при тяжелой или напряженной работе

активность условного рефлекса с определенного момента снижается, и в коре головного мозга начинают преобладать защитно-тормозные процессы (объем условного рефлекса). снижается рефлекс, увеличивается их латентный период, снижается скорость зрительно-моторной реакции и т. д.).

В настоящее время почти 51 процент рабочих и служащих составляют женщины. Например, (почти 65-67 % рабочих машиностроительных и радиотехнических предприятий), 45-47 % предприятий электроники и приборостроения, 60 % нефтехимиков составляют женщины. На сегодняшний день женщины составляют большинство работающих на предприятиях легкой промышленности, в том числе на пряжопрядильных фабриках, швейных фабриках и других видах производственных предприятий. В то же время нельзя сказать, что для женщин везде созданы достаточные условия.

Организм женщины чувствителен к воздействию внешней среды в силу своих анатомо-физиологических особенностей. Работа женщины в неблагоприятных производственных условиях может отрицательно сказаться на ее общем состоянии, деторождении и плоде. Во время беременности, кормления грудью, менструации женский организм становится несколько нежным и чувствительным к химическим соединениям. Поднятие и перенос тяжелых предметов ослабляет матку, что может привести к выкидышу или мертворождению. Работа в вынужденной (некомфортной) ситуации, тряска тела могут вызвать нарушения менструального цикла и беременности.

Вот почему женское здоровье во многом базируется на личной гигиене, то есть профилактике заболеваний у женщин, разработке мероприятий, направленных на сохранение способности родить здорового ребенка. Здоровье работающих женщин и продолжительность их работы в основном зависят от условий их жизни и труда. Одним из важных мероприятий в профилактике и лечении заболеваний является проведение диспансеризации женщин перед приемом на работу, по какой профессии они работали раньше, какими болезнями страдали в молодости, есть ли в коллективе больные психическими заболеваниями. семья, количество детей, период между родами, период, наблюдаемый во время менструации, изменения и другие обстоятельства должны быть осведомлены. Исходя из этого, руководитель предприятия и врач терапевт здесь будут рассматривать, какую работу дать женщине.

Потому что, усталость наступает быстрее у женщин, чем у мужчин. По сути, утомление – это особое физиологическое состояние организма, возникающее в результате длительной или напряженной работы и выражающееся в снижении производительности труда [25-26].

Чувство усталости, вызванное истощением, сигнализирует о необходимости отдыха. Если порядок работы не соблюдается, истощение приводит к истощению. Усталость – это патологическое состояние, возникающее при отсутствии отдыха и восстановлении работоспособности при тяжелой или длительной работе. В результате у человека портится настроение, появляется раздражительность, бессонница. Перенапряжение может привести к неврозам, сердечно-сосудистым заболеваниям, гипертонии, развитию язвенной болезни. Защитные силы истощенного организма снижаются. В такое время необходимо крепко выспаться, отдохнуть, а иногда и принять лечебные меры. Поэтому при организации труда женщин необходимо учитывать физиологические особенности их организма. Даже на современных предприятиях (сидячая или стоячая) работа может наблюдать остеохондроз, спондилез, нарушение кровообращения в области груди, живота, ног и паха. При подъеме тяжестей и транспортировке, вынужденном сгибании тела (рабочие мастерских, машинистки, парикмахеры и др.) вес, падающий на позвоночник, может вызывать различные искривления позвоночника (сколиоз). В результате длительной стоячей работы в подростковом возрасте у женщин могут возникать изменения формы таза, варикозное расширение вен на ногах, тромбофлебиты, трофические нарушения, миома матки. при вынужденных наклонах туловища (рабочие мастерских, машинистки, парикмахеры и др.) вес, падающий на позвоночник, может вызывать искривление позвоночника в разные стороны (сколиоз). В результате длительной стоячей работы в подростковом возрасте у женщин могут возникать изменения формы таза, варикозное расширение вен на ногах, тромбофлебиты, трофические нарушения, миома матки. при вынужденных наклонах туловища (рабочие мастерских, машинистки, парикмахеры и др.) вес, падающий на позвоночник, может вызывать искривление позвоночника в разные стороны (сколиоз). В результате длительной стоячей работы в подростковом возрасте у женщин могут возникать изменения формы таза, варикозное расширение вен на ногах, тромбофлебиты, трофические нарушения, миома матки.

Напряженная работа в положении стоя повышает внутрибрюшное давление и может вызвать грыжи, опущение и выпадение влагалища у женщин, изменение положения матки. В настоящее время считается невозможным для женщин работать более чем по 900 профессиям. Существуют допустимые пределы нагрузок, которые могут нести женщины [234-235].

Стандарты женской тяжелой атлетики

<i>Порядок работы</i>	<i>Вес груза (килограммы)</i>
Подъем и перемещение, чередующиеся с другой работой	15
Подъем груза на высоту 1,5 метра и более	10
Подъем и перемещение груза во время работы	10

На крупных предприятиях организовать акушерско-гинекологические кабинеты для оказания лечебно-профилактической помощи женщинам, находящиеся в распоряжении медико-санитарных служб.

Основной задачей руководителей предприятий и медицинских работников является обеспечение соответствия рабочего места гигиеническим требованиям, обеспечение оборудованием, контроль за наличием комнат отдыха и женской гигиены, ознакомление женщин с правилами гигиены.

В перерывах полезно делать гимнастические упражнения. Перерывы в физкультуре проводятся на свежем воздухе. Если он проводится в помещении, помещение следует предварительно хорошо проветрить. Физический перерыв желательно делать дважды: за два часа до обеденного перерыва и за два часа до окончания работы. Также хороший эффект дает прослушивание музыки в перерывах, что положительно сказывается на повышении производительности труда и здоровье работающих.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. С.С.Солихўжаев “Гигиена” Ибн Сино номидаги нашриёт Тошкент 1992 234-235с
2. Ё.Г.Муьдинова Nephropathia Pregnant *The Pharmaceutical and Chemical Journal*, 2021
3. Меҳнат гигиенаси фанидан амалий машғулотлар учун ўқув кўлланма Тошкент 2009 25- 26с
4. Д.Комилова, Ф.Махмудова, Ё.Муьдинова Ўқитувчиларнинг мустақил ва ижодий фикр юритиш кўникмаларини ривожлантиришда масала ва машқлардан фойдаланиш *WORLD SOCIAL SCIENCE ‘Scientific-practical journal’* 2018 й
5. М.Абдуллаева, Ё.Муьдинова, Ш.Тоиров “Влияние терапии экватором и тассироном на клиническую симптоматику и функциональное состояние эндотелия сосудов у больных неспецифическим аорто-артеритом” *Наука молодых. Научно-практический журнал Г.Москва* 09.10.2015г 210 – 215 с

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ:

1. <https://modehed.uz>.
2. <https://www.physiome.CZ/>
4. <https://www.studmedlib.ru>
5. <https://www.@.mail.uz>.